

भारतातील दुग्धव्यवसाय : विकास आणि आव्हानाचे मूल्यांकन

डॉ. रक्षित मदन बागडे,
सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र
स्व. मन्सारामजी पडोळे कला महाविद्यालय, गणेशपूर, भंडारा.
ORCID ID - 0000-0002-7507-0244
Web of Science ResearcherID - AAF-2760-2020
rakshitbagde@gmail.com

प्रस्तावना-

भारतीय समाजात खाद्यपदार्थ, धर्म, संस्कृती आणि अर्थव्यवस्थेसह अनेक पैलूंमध्ये दुग्धव्यवसाय एक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते आहे. भारतामध्ये 300 दशलक्ष पेक्षा जास्त गोवंशासह जगातील सर्वात मोठा दुग्ध जनावरे असलेला देश आहे. दुधाचे उत्पादन आणि वापर या दोन्ही बाबतीत भारत सर्व जगामध्ये प्रथम आहे. उत्पादित बहुतेक दुधाचा वापर देशांतर्गत केला जातो, त्यातील थोडा अंश निर्यात देखील केला जातो. भारतीय पाककृती, विशेषतः उत्तर भारतीय पाककृतीमध्ये पनीर सारख्या अनेक दुग्धजन्य पदार्थांचा समावेश आहे, तर दक्षिण भारतीय पाककृती मध्ये दही आणि दूध वापरतात. भारतात दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ हिंदू धार्मिक प्रथा आणि उत्सवामध्ये समाविष्ट झालेले आहे. भारतीय उपखंडातील दुग्धउत्पादनाची ऐतिहासिक मुळे 8,000 वर्षांपूर्वी झेबू गुरांच्या पाळण्यापर्यंत आहेत. 20 व्या शतकाच्या मध्यापासून ते उत्तरार्धापर्यंत ऑपरेशन फ्लडने भारतीय डेअरी उद्योगाला जगातील सर्वात मोठ्या उद्योगात रूपांतरित केले आहे. पूर्वी भारतात दूध उत्पादन मुख्यत्वे घरगुती स्तरावर केले जायचे. आज घडीला भारतातील डेअरी उद्योगाचा आर्थिक विकासावर मोठा परिणाम झालेला आपणास दिसून येतो आहे. देशात बहुतेक दूध म्हशीपासून येते, गायीचे दूध दुसरे आणि शेळीचे दूध तिसऱ्या क्रमांकावर येते. भारतात मोठ्या प्रमाणात दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन केले जाते. हल्ली भारतात दुग्धजन्य पदार्थांची आयात नगण्य आहे. घरगुती उद्योगाचे नियमन पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्रालयासारख्या सरकारी संस्थांद्वारे केले जाते. 'राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळ' आणि 'भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण' यांची यात महत्त्वाची भूमिका आपणास दिसून येते. संबंधित अध्ययनाच्या माध्यमातून भारतातील दुग्धव्यवसाय आणि त्याची प्रगती असेच त्यांच्यापुढील आव्हाने याचे अध्ययन करण्यात येणार आहे. सरकारी प्रयत्नाचा आढावा या माध्यमातून मुख्यत्वे घेतला जाणार आहे.

कि शब्द-

संशोधन पद्धती- प्रस्तुत अध्ययनाकरिता दुय्यम सामग्रीचा वापर करण्यात येणार आहे.

संशोधन साहित्याचा आढावा -

PROF.NIZAMUDDIN KHAN, ASHISH KUMAR PARASHARI त्यांच्या DEVELOPMENT OF INDIAN DAIRY AND CHALLENGES: AN OVERVIEW लेखाच्या निष्कर्षात म्हणतात कि, "1951 मध्ये 17 दशलक्ष टन कमी दुग्धोत्पादनापासून 2013 मध्ये 133.8 दशलक्ष टनांपर्यंत भारतातील दुग्धव्यवसाय विकासाने गेल्या काही वर्षांमध्ये खूप मोठा पल्ला गाठला आहे. आज भारतीय डेअरी उद्योग जीडीपी आणि कृषी जीडीपीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देतो आणि लाखो लोकांना रोजगार आणि आर्थिक सहाय्य देखील प्रदान करतो. भारत हा जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश बनला आहे आणि दुधाचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. दुग्धव्यवसाय विकासात हे प्रचंड यश असूनही भारतीय दुग्धोद्योगात अनेक आव्हाने आहेत जी त्याच्या पुढील विकासात सतत अडथळा आणत आहेत. संघटित क्षेत्राकडे डेअरी उद्योगाची व्याप्ती मर्यादित आहे आणि त्याची व्याप्ती

वाढवण्यासाठी दुग्धव्यवसायाच्या विकासाचे फायदे ग्रामीण उत्पादकांपर्यंत पोहोचले पाहिजेत जे भारताच्या दुग्धव्यवसाय विकासात मुख्य योगदान देतात."

Sonwane Rajkumar Sopanrao त्यांच्या DAIRY INDUSTRY IN INDIA: DEVELOPMENT AND CHALLENGES लेखातील निष्कर्षात म्हणतात कि, "भारत जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक बनला आहे आणि दुधाचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. दुग्धविकासातील मोठे यश ऑपरेशन फ्लडद्वारे पूर्ण करता आले. यात जगातील सर्वात मोठा ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सघन गोवंश विकास कार्यक्रम यांचा समावेश आहे. असे असूनही, भारतीय दुग्धउद्योगा समोर देखील विविध आव्हाने स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. जे वारंवार त्याला अडथळा आणत आहेत. संघटित क्षेत्राकडे दुग्धउद्योगाची व्याप्ती मर्यादित आहे, ती वाढवण्यासाठी पाऊल उचलण्याची गरज आहे. कव्हरेज आणि दुग्धविकासाचे फायदे गावपातळीवरील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले पाहिजेत. जरी भारत दुग्धजन्य पदार्थात स्वयंपूर्ण असला तरी त्याचा दुग्ध उद्योग अडचणीत आहे. यावर पद्धतशीर दृष्टिकोन आणि नियोजनाद्वारे मात करायची आहे."

भारतात 1950 आणि 1960 च्या दशकात दुधाची कमतरता होती आणि देश आयातीवर अवलंबून होते. वार्षिक उत्पादन वाढ अनेक वर्षांपासून नकारात्मक होती. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दशकात दूध उत्पादनाने 1.64% ची CAGR नोंदवली, जी 1960 च्या दशकात 1.15% पर्यंत घसरली. जगातील सर्वात मोठी पशुसंख्या असूनही देशाने दरवर्षी 21 मेट्रिक टन पेक्षा कमी दूध उत्पादन केले होते. 1965 मध्ये ऑपरेशन फ्लड प्रोग्रामला मदत करण्यासाठी राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ (NDDB) ची स्थापना करण्यात आली. जी देशभरात डेअरी सहकारी संस्थांच्या आनंद पॅटर्नची स्थापना करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने कार्यान्वित करण्यात येणार होती. NDDB चे उद्घाटक अध्यक्ष डॉ. वर्गीस कुरियन होते. ते भारतात श्वेत क्रांतीचे जनक म्हणून प्रसिद्ध आहेत. डॉ. कुरियन आणि त्यांच्या टीमने या प्रकल्पाच्या शुभारंभावर काम सुरू केले, ज्यामध्ये देशभरातील दूध शेडमध्ये आनंद पॅटर्न सहकारी संस्था स्थापन करण्याचे आवाहन करण्यात आले, ज्यातून दूध सहकारी संस्थांद्वारे उत्पादित आणि खरेदी केलेले द्रवरूप दूध शहरांमध्ये पुरविले जाऊ लागले.

देशात ऑपरेशन फ्लडमुळे 700 गावे आणि शहरांमधील ग्राहकांना उच्च-गुणवत्तेच्या दुधाचा पुरवठा करणे शक्य झाले. या योजनेने मध्यस्थांना दूर करण्यात मदत केली त्यामुळे किंमतीतील फरक कमी झाला. सहकारी आराखड्यामुळे शेतकऱ्यांना स्वतः दूध व दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन व वितरण करणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य झाले. 1950-51 मध्ये केवळ 17 मेट्रिक टन दुधाचे उत्पादन झाले. ऑपरेशन फ्लड सुरू होण्यापूर्वी, 1968-69 मध्ये दुधाचे उत्पादन केवळ 21.2 मेट्रिक टन होते परंतु 1979-1980 पर्यंत 30.4 मेट्रिक टन, 1989-1990 पर्यंत 51.4 मेट्रिक टन आणि 2020-21 पर्यंत 209.96 मेट्रिक टन इतके वाढले. भारतातील दैनंदिन दुधाचा वापर तीन दशकांत वाढला - 1980, 1990 आणि 2000 - 1970 मध्ये प्रति व्यक्ती 107 ग्रॅम या नीचांकी वरून 2020-21 मध्ये 427 ग्रॅम प्रति व्यक्ती एवढा वाढला.

देशात ऑपरेशन फ्लड तीन टप्प्यांत राबविले गेले. पहिला टप्पा (1970-1981) नवी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नईच्या आसपासच्या भागात डेअरी उत्पादन विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. दुसरा टप्पा (1986 च्या सुरुवातीस) प्रकल्पाचा एक मोठा टप्पा, देशभरातील 147 शहरी भागामध्ये गुंतवणुकीचा विस्तार केला. तिसरा टप्पा, जो 1990 च्या दशकाच्या मध्यापर्यंत चालू राहिला, गुंतवणुकीचा विस्तार आणखी लहान शहरांमध्ये झाला. भारत सरकारच्या गुंतवणुकीव्यतिरिक्त, ऑपरेशन फ्लडच्या अनेक टप्प्यांना जागतिक बँक आणि युरोपियन आर्थिक समुदायाने काही प्रमाणात निधी दिला होता. याचा परिणाम म्हणून 1997 पासून भारत हा

जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश आहे आणि त्याने अमेरिकेला मागे टाकले आहे. ही देशासाठी एक अभिमानास्पद बाब आहे.

सर्व देशांच्या तुलनेत भारताचे दूध उत्पादन आणि वापर सर्वात जास्त आहे. 2018 पर्यंत देशात दुधाचे वार्षिक उत्पादन 186 दशलक्ष टन होते. 2020 पर्यंत भारताच्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनात दूध उत्पादनाचा वाटा अंदाजे 4.2% दुग्ध होता. 2019 मध्ये भारतीय दुग्ध व्यवसाय वार्षिक 4.9% दराने वाढत असल्याचे नोंदवले गेले. 2018-19 मध्ये भारत सरकारने 187.7 दशलक्ष टन दुधाचे उत्पादन झाल्याचा अहवाल दिला आणि भारतात दुधाची दरडोई उपलब्धता प्रतिदिन 394 ग्रॅम इतकी होती. 2019 पशुधन गणनेनुसार भारतात 300 दशलक्ष गोवंशांची नोंद घेतली गेली. ज्यात 192.49 दशलक्ष गुरे आणि 109.85 दशलक्ष म्हशींचा समावेश आहे. गायींच्या तुलनेत भारतात उत्पादित होणारे जवळपास निम्मे दूध पाणथळ म्हशींपासून येते. 2019 पर्यंत म्हशींनी 91.82 दशलक्ष टन दूध उत्पादन केले. शेळीचे दूध हे 2017-18 पर्यंत 4% योगदानासह तिसरे-सर्वाधिक उत्पादित दूध आहे. गाई आणि म्हशींच्या भारतीय मूळ जातींमधील प्रमुख जीनोटाइपचे वर्णन A2A2 असे केले जाते, म्हणजे ते A2 दूध देतात.

आज भारत दूध उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर स्वयंपूर्ण झालेला आहे. 1947 मध्ये देशाला स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत दुग्धोत्पादन आणि व्यापार जवळजवळ संपूर्णपणे घरगुती क्षेत्रात होता. 1930 आणि 1940 च्या दशकात दूध उत्पादन सहकारी संस्था स्थापन करण्याचे पृथक प्रयत्न केले गेले. 2001 दरम्यान भारतातील दुधाचे उत्पादन अंदाजे तिप्पट वाढले, जेव्हा ते प्रतिवर्षी 80 दशलक्ष मेट्रिक टनांपर्यंत पोहोचले. 2004-05 पर्यंत दूध उत्पादन 90.7 दशलक्ष मेट्रिक टन असण्याचा अंदाज होता. 2010 पर्यंत भारताच्या एकूण कृषी उत्पादनात डेअरी उद्योगाचा 20% वाटा होता. एकट्या महाराष्ट्रात साधारणतः 4 दशलक्ष दुग्ध उत्पादक शेतकरी आहेत. भारतातील पशुधन क्षेत्र मोठ्या संख्येने वैशिष्ट्यीकृत आहे परंतु प्रजातींमध्ये कमी उत्पादकता आहे. भारतातील दुग्धउत्पादन प्रामुख्याने लहान-लहान दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांकडून होते; भारतातील 75 दशलक्ष ग्रामीण डेअरी फार्मपैकी बहुतेक 10 किंवा त्यापेक्षा कमी गुरे आहेत.

भारतात 1875 मध्ये गुरांच्या संकरित प्रजननाला सुरुवात झाली. 1961 पर्यंत धोरणकर्त्यांकडून याकडे फारसे लक्ष दिले गेले नाही. 1965 पासून दुग्धोत्पादन सुधारण्याच्या उद्देशाने देशी जातींचे विदेशी जातीसह संकरित प्रजनन मोठ्या प्रमाणावर केले जात आहे. 1982 मधील पशुगणनेतील संकरित गुरांच्या संख्येची पहिली आकडेवारी दर्शविण्यात आली. यात देशातील संकरित गुरांची संख्या 4.6% होती. त्यापैकी निम्मे उत्तर प्रदेश आणि केरळमध्ये होते. केरळने आपल्या 46% देशी गुरांच्या जागी क्रॉस-ब्रेड केले आहेत. 1984 मध्ये केलेल्या पुनरावलोकनात असा निष्कर्ष निघाला की संकरित गायी ह्या देशी गायी किंवा म्हशींपेक्षा जास्त दूध उत्पादनासाठी अधिक योग्य आहेत. खाद्याचे दुधात रूपांतर करण्यातही ते अधिक कार्यक्षम असल्याचे आढळून आले. नंतरच्या वर्षातील नंतरच्या अभ्यासात समान निष्कर्ष आले आणि वाढीव उत्पादन आणि ग्रामीण विकासावर क्रॉस-प्रजननाचा प्रभाव लक्षात घेण्यात आला. क्रॉस-प्रजननामुळे पशुमध्ये गर्भधारणेचे प्रमाण वाढलेले दिसून आले.

दुग्धउद्योगाला चालना देण्यासाठी सरकारी उपक्रम-

भारतातील डेअरी उद्योगाच्या विकासासाठी सरकारने अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. भारतातील दुग्धव्यवसाय क्षेत्रातील संधींना अधिक चालना देण्यासाठी सरकारने हाती घेतलेले काही उपक्रम खालीलप्रमाणे आहेत.

1) राष्ट्रीय गोकुळ मिशन- दुग्धव्यवसायातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणाऱ्या दुधाचे उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय गोकुळ मिशन ला अंमलबजावणीसाठी पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय गोकुळ मिशनचे उद्दिष्ट गुरांच्या लोकसंख्येमध्ये अनुवांशिक सुधारणा करणे आणि देशी गायींच्या जातींचे संवर्धन आणि संवर्धन करणे आहे. मिशन अंतर्गत, शेतकऱ्यांना आता त्यांच्या दारात अनेक अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध आहेत.

2) डेअरी विकासासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPDD)- NPDD फेब्रुवारी 2014 पासून अस्तित्वात आला आहे. राज्य अंमलबजावणी संस्था किंवा राज्य सहकारी डेअरी फेडरेशन मार्फत उच्च-गुणवत्तेच्या दुधाच्या उत्पादनासाठी तसेच दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या खरेदी, प्रक्रिया आणि विपणनासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे किंवा मजबूत करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. जुलै 2021 मध्ये कार्यक्रमाची पुनर्रचना करण्यात आली. कार्यक्रमाच्या उद्दिष्टांमध्ये दूध आणि दुधापासून बनवलेल्या उत्पादनांची गुणवत्ता वाढवणे आणि खरेदी, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन आणि विपणनासाठी संघटित बाजारपेठेतील वाटा वाढवणे समाविष्ट आहे.

3) डेअरी उद्योजकता विकास योजना (DEDS)- डेअरी उद्योगात स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत DEDS राबविण्यात येत आहे. यामध्ये प्रकल्पांसाठी बँक-एंडेड भांडवली सबसिडी देऊन दूध उत्पादन, खरेदी, जतन, वाहतूक, प्रक्रिया आणि विपणन सुधारणे यासारख्या क्रियाकलापांचा समावेश आहे. नाबार्ड देणारे हा कार्यक्रम राबवीला जात आहे.

4) दुग्धजन्य पदार्थांची निर्यात- गेल्या तीन वर्षांत भारतातील दुग्धजन्य पदार्थांच्या निर्यातीत सातत्याने वाढ झाली आहे. 2021-22 मध्ये भारताने एकूण रु. 108,711 MT दुग्धजन्य पदार्थ जगाला निर्यात केले. 2022 मध्ये लोणीची निर्यात 15,000 मेट्रिक टनांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. 2021 च्या सुधारित 11,000 मेट्रिक टन निर्यातीपेक्षा 36% ने वाढ झालेली आहे. भारताचे व्यावसायिक भागीदार भारताकडून अधिक भारतीय वस्तू घेण्यास तयार आहेत. भारत मूल्यवर्धित दुग्धजन्य पदार्थ जसे की दूध अल्ब्युमिन, दुधाची पावडर, लोणी, बटरफॅट, चीज, शिशु आहार आणि स्प्रेड्स निर्यात करतो.

संपूर्ण भारतात दुधाच्या वापराचे प्रमाण असमान दिसून येते. वायव्य, उत्तर, मध्य आणि पश्चिम भारतातील लोक मोठ्या प्रमाणात दुधाचा उपभोग घेतात. दक्षिण भारत हा दुधाच्या बाबतीत मध्यम ग्राहक आहे. दुग्धजन्य पदार्थांचा वापर हा शाकाहारी लोकांसाठी प्रथिनांचा सर्वात मोठा स्रोत आहे. दुधामध्ये मागणीची लवचिकता एकतेपेक्षा जास्त दिसून येते. लोकांच्या उत्पन्नाची पातळी वाढली की दुधाचा वापर वाढतो. 2011-12 पर्यंत देशात 30 दिवसांमध्ये दुधाचा दरडोई वापर ग्रामीण कुटुंबांसाठी 4.333 लिटर आणि शहरी कुटुंबांसाठी 5.422 लिटर होता. संबंधित दुधाकरिता मासिक खर्च ग्रामीण ग्राहकांसाठी अनुक्रमे ₹116.33 आणि शहरी ग्राहकांसाठी ₹186.47 होता. 2018 पर्यंत द्रवपदार्थ दुधाचा वापर 67.7 दशलक्ष टन असा अंदाज होता आणि दरवर्षी 6-7 दशलक्ष टन दराने वाढत होता. दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये तुपाचा सर्वाधिक वापर केला जातो. नॉन-फॅट वाळलेल्या दुधाची (NFDM) आणि लोणीची मागणी अनुक्रमे 6,00,000 टन असण्याचा अंदाज होता. संघटित क्षेत्रात उत्पादित केलेल्या पाश्चराइज्ड दुधाची मागणी ही दररोज वाढत आहे.

"सिंथेटिक दूध" ज्यात युरिया, डिटर्जंट पावडर, वनस्पती तेल, चरबी, मीठ आणि पाणी यांचे मिश्रण केले जाते ते उत्तर भारतीय राज्यांमध्ये दूध म्हणून खुलेआम विकले जाते. या मिश्रणात नैसर्गिक दुधाप्रमाणेच रंग आणि चरबीचे प्रमाण असते. तूप, मिठाई आणि इतर दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये चरबी आणि प्राण्यांच्या चरबीची भेसळ भारतात सामान्य आहे. सणासुदीच्या काळात मिठाई आणि इतर दुग्धजन्य पदार्थांची मागणी वाढते तेव्हा मोठ्या

प्रमाणात भेसळ दिसून येते.भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दूध भेसळीसाठी जास्तीत जास्त शिक्षा म्हणून जन्मठेपेच्या शिक्षेला अनुकूलता दर्शविली आहे आणि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशामध्ये याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.

उपभोगासाठी असलेल्या दुग्धजन्य पदार्थांसाठी नियामक प्राधिकरण म्हणजे 'भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण' (FSSAI) जी भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत आहे. 2019 मध्ये FSSAI द्वारे केलेल्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले की चाचणी केलेल्या दुधाचे 93% नमुने मानवी वापरासाठी सुरक्षित होते, परंतु जवळपास 41% नमुने काही सुरक्षा मापदंडांमध्ये कमी पडले. भेसळीपेक्षा प्रदूषण ही गंभीर समस्या असल्याचे दिसून आले. आढळलेल्या दूषित पदार्थांमध्ये Aflatoxin M1 (5.7% नमुन्यांमध्ये) आणि प्रतिजैविक (1.2% नमुन्यांमध्ये) यांचा समावेश होता. मे 2020 मध्ये, कन्झ्युमर गार्डिडन्स सोसायटी ऑफ इंडिया (CGSI) च्या अहवालात असे आढळून आले की महाराष्ट्रातील 79% दूध भेसळयुक्त आहे.

आज भारत हा जगात सर्वाधिक दूध उत्पादक देश आहे. 2021-22 या वर्षात जागतिक दूध उत्पादनात 24% योगदान देऊन भारत जगात प्रथम क्रमांकावर आहे. भारताच्या दुधाच्या उत्पादनात गेल्या आठ वर्षात म्हणजे 2014-15 आणि 2021-22 या वर्षात 51% वाढ झाली आहे आणि 2021-22 मध्ये 221.06 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढ झाली आहे. देशात शीर्ष 5 दूध उत्पादक राज्ये आहेत त्यात राजस्थान (15.05%), उत्तर प्रदेश (14.93%), मध्य प्रदेश (8.6%), गुजरात (7.56%) आणि आंध्र प्रदेश (6.97%). ही 5 राज्ये मिळून देशातील एकूण दूध उत्पादनात 53.11% योगदान देतात. दुग्धजन्य पदार्थांच्या निर्यातीत 19.45% ची वाढ नोंदवली गेली आहे. निर्यात गेल्या आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल-डिसेंबर 2021 मधील \$395 दशलक्ष वरून आत्तापर्यंत (एप्रिल-डिसेंबर 2022) आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये \$471 दशलक्ष झाली आहे.

सारांश-

दुग्धव्यवसायातील बाजारपेठेतील वाढीसाठी प्रक्रिया, शीतकरण, रसद, पशुखाद्य इत्यादींमध्ये महत्त्वपूर्ण पायाभूत गुंतवणूक होणे आवश्यक आहे. मूल्यवर्धित डेअरी उत्पादने, सेंद्रिय/फार्म ताजे दूध आणि निर्यात यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये फायदेशीर अप्रयुक्त संधी आहेत. पायाभूत सुविधांच्या वाढीसाठी केंद्र/राज्य सरकारांनी या क्षेत्रातील गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी विविध प्रोत्साहने जारी केली आहेत. पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी (AHIDF). AHIDF ही DAHD भारत सरकारच्या प्रमुख योजनांपैकी एक आहे, ज्यामध्ये डेअरी प्रक्रिया आणि संबंधित मूल्यवर्धन पायाभूत सुविधा, मांस प्रक्रिया या क्षेत्रांमध्ये नवीन युनिट्स स्थापन करण्यासाठी किंवा विद्यमान युनिट्सचा विस्तार करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी 15,000 करोड रु. चा निधी वाटप करण्यात आला आहे. एकूणच भारतात दुग्ध व्यवसाय हा प्रगती पथावर असलेला दिसून येतो आहे. या व्यवसायात भविष्यात उत्पन्न आणि रोजगार निर्माण करण्याच्या अनेक संधी दिसून येत आहेत. सरकारने ग्रामीण भागात या व्यवसायाकडे अधिक लक्ष देऊन यातून आर्थिक विकासाच्या वाटा शोधण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने ग्रामीण लोकांना पशु खरेदी करीत कर्ज, अनुदान आणि बाजाराची सुविधा निर्माण केल्यास यातून अनेक उद्देश साधता येणे शक्य होणार आहे.

संदर्भ -

KHAN NIZAMUDDIN, PARASHARI ASHISH KUMAR (2014). DEVELOPMENT OF INDIAN DAIRY AND CHALLENGES: AN OVERVIEW, JOURNAL OF INTERNATIONAL ACADEMIC

RESEARCH FOR MULTIDISCIPLINARY Impact Factor 1.625, ISSN: 2320-5083, Volume 2, Issue 11,.

Sonwane Rajkumar Sopanrao (2018). DAIRY INDUSTRY IN INDIA: DEVELOPMENT AND CHALLENGES, IJCRT, Volume 6, Issue 2 , ISSN: 2320-2882

Rajendran, K.; Mohanty, Samarendu (2004). "Dairy Co-Operatives and Milk Marketing in India: Constraints and Opportunities". Journal of Food Distribution Research. **35** (2): 34-41. doi:10.22004/ag.econ.27233

Bhat, P. N.; Yadav, M. P. (2018). Animal Husbandry Research, Education and Development. Scientific Publishers. p. 220. ISBN 978-93-87991-97-2.

Hirata, Masahiro (2020). Milk Culture in Eurasia: Constructing a Hypothesis of Monogenesis–Bipolarization. Springer Nature. ISBN 978-981-15-1765-5.

Ministry of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries (2019). Annual Report 2018–19

<https://www.ibef.org/blogs/development-of-india-s-dairy-sector>

<https://onegood.in/blogs/learn/exploring-our-roots-a-brief-look-at-the-history-milk-in-india>

<https://www.investindia.gov.in/sector/food-processing/dairy>

<https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage>

<https://en.wikipedia.org/>